

VIVENCIAS DE ADULTOS JÓVENES CON TDAH

Experiences of young adults with ADHD

SOFÍA BARRIOS

Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela

E-mail: Sofitabarriosb@gmail.com

JOSÉ VALBUENA

Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela

E-mail: byjoserrafael.1@gmail.com

Admisión: 30-01-2024
Aceptación: 24-02-2024

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo comprender cómo es la vivencia en adultos jóvenes con diagnóstico del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, para esto se realizó una entrevista semi-estructurada a informantes con edades comprendidas entre los 20 hasta los 40 años con la presencia de dicho diagnóstico, siendo analizado mediante el método hermenéutico a razón de realizar una categorización pertinente del estudio cualitativo, bajo el paradigma interpretativo y método de investigación fenomenológico. Los resultados se basaron en el tema central "Vivencias de Adultos Jóvenes con TDAH", el cual se conformó por cinco categorías, siendo estos: el conocimiento del trastorno, las emociones, las vivencias en la cotidianidad, las dificultades que enfrenta el adulto con el diagnóstico y las herramientas que utiliza en su día a día, donde los informantes demostraron a lo largo de la investigación conductas y emociones características del trastorno de una manera más intensa y profunda, afectando áreas laborales, económicas, amorosas, a la vez que su autoestima, autopercepción y dificultades en el contacto con el ambiente que les rodea.

PALABRAS CLAVE: Vivencias, adultos jóvenes, TDAH.

ABSTRACT

The aim of this study was to comprehend the experience of an Attention Deficit Hyperactivity Disorder diagnosis in young adults, for this purpose a semi-structured interview was conducted with informants between the ages of 20 and 40 with the presence of such a diagnosis, being analyzed by the hermeneutic method in order to perform a relevant categorization of the qualitative study, under the interpretative paradigm and phenomenological research. The results were based on the central theme "Experiences of Young Adults with ADHD," which consisted of five categories: knowledge of the disorder, emotions, and experiences in daily life, difficulties faced by adults with the diagnosis, and tools used in their daily lives. Throughout the study, the participants demonstrated behaviors and emotions characteristic of the disorder in a more intense and profound way, affecting areas such as work, finances, relationships, self-esteem, self-perception, and their ability to interact with their environment.

KEY WORDS: Vivency, Young Adults, ADHD.

COMO CITAR: Barrios S. y Valbuena, J. (2024). Vivencias de Adultos Jóvenes con TDAH. *Sistemas Humanos*, 4(1), 10-30 pp